

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SAPAYEVA Umida Rustamovna

O'zbekiston, Urganch RANCH texnologiya universiteti

“Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi”

kafedrası tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11291817>

PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tarixiy-milliy texnologiyalar bilan integratsiyalash muammosi muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada ta'lim samaradorligini oshirishda, o'qitishning ta'sirli, qiziqarli va albatta natijali bo'lishiga erishishda tarixiy, milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash jarayonlari ko'plab olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Shuningdek shaxs tarbiyasida integrallashgan ta'limni yo'lga qo'yish taqazo etilayotgani haqida fikr yuritilgan. O'quvchilarda milliy ruhni shakllantirish, milliy hayot tarzini o'rganish hozirgi davr maktabining asosiy vazifasidir. Bu zamonaviy va milliy texnologiyalarni integratsiyalashni taqazo etadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, texnologiyalar, ta'limning integrativ shakli, integrativ yo'nalish, integrallashgan ta'lim, ta'limni yangilash, hamkorlik, birgalikda ijod qilish, pedagogning innovatsion faoliyati.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ

Сегодня проблема интеграции современных педагогических технологий с историко-национальными технологиями важна в повышении эффективности образования. В данной статье многие учёные исследовали процессы интеграции исторических, национальных и современных педагогических технологий для повышения эффективности образования, для того, чтобы сделать преподавание эффективным, интересным и непременно действенным. Также считалось, что необходимо наладить интегрированное образование в воспитании личности. Формирование национального духа у учащихся, обучение национальному образу жизни – главная задача современной школы. Это требует интеграции современных и национальных технологий.

Ключевые слова: интеграция, технологии, интегральная форма образования, интегральная направленность, интегрированное образование, обновление образования, кооперация, сотворчество, инновационная деятельность педагога.

EFFECTIVE METHODS OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PEDAGOGICAL SCIENCES

ANNOTATION

Today, the problem of integrating modern pedagogical technologies with historical-national technologies is important in increasing the effectiveness of education. In this article, many scientists have studied the processes of integrating historical, national and modern pedagogical technologies to increase the effectiveness of education, to make teaching effective, interesting and certainly effective. It was also considered that it is necessary to establish an integrated education in personality education. Formation of the national spirit in students, learning the national way of life is the main task of the modern school. This requires the integration of modern and national technologies.

Key words: integration, technologies, integral form of education, integral orientation, integrated education, renewal of education, cooperation, co-creation, innovative activity of the pedagogue.

Har qanday mamlakatning qudrati uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Bu esa bevosita ta'lim sifatiga bog'liq. Istiqloq tufayli ma'naviy hayotimizda ulkan burilish sodir bo'ldi. Mustaqillik bizning milliy- madaniy qadriyatlarimizning naqadar boy va teran tafakkur uslubini shakllantirishga imkoniyat ochib berdi. Oqibatda milliy qadriyatlarimiz jamiyatimiz taraqqiyotini tezlashtirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda hamda ularni milliy iftixor ruhida tarbiyalashda qudratli tarbiyaviy negiz bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda jahon miqyosida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida sodir bo'layotgan muammolarni hal etish mustaqil fikrlaydigan shaxsni kamol toptirishni dolzarb ehtiyoj qilib qo'yimoqda.

Ma'lumki, jahonda yuz berayotgan jiddiy o'zgarishlar hamda islohotlarni tor ma'noda fikrlaydigan, hayotga bir tomonlama munosabatda bo'ladigan insonlar bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Paydo bo'layotgan ko'p sonli muammolar, yosh avlod tarbiyasida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashni, turli xil muqobil qarashlar bilan fikrlash tarzlari o'rtasidagi mutanosiblikni izlashni taqozo etmoqda.

Vujudga kelgan shart-sharoitlar hamda bir qator tashqi va ichki omillar integratsiya jarayonini pedagogik rivojlanishni yetakchi qonuniyatlaridan biriga aylantirmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Integratsiya masalasiga e'tiborni kuchaytirish va me'yoriy hujjatlarda: "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qaror va Farmoyishlarida o'z aksini topgan. Integratsiya muammosining dolzarbligi olimlardan N.N. Azizxo'jaeva, Sh.E. Qurbonov, E.A. Seytxalilov, V.I. Zagvyazinskiy, R. Safarova, M.N. Berulova, O'.Q. Tolipov, M. Usmanova, M.M. Mamadazimov, M.R. Jumaniyozova, Yu.S. Tyunnikov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan [3, 5].

Ularning tadqiqotlarida talabalar va talabalarda olamning yaxlit manzarasi, tabiat hodisalari bilan insonning o'zaro aloqasini his etish tuyg'usini shakllantirish maqsadida turli fanlarni uyg'unlikda o'rganish lozimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, bu olimlar pedagogik integratsiyaning obyektiv asoslari, omillari va toifaviy tavsifini belgilash; morfologik va instrumental-uslubiy tasvirini aniqlash; pedagogik integratsiyani texnologik ta'minlash vositalarini ishlab chiqish masalalariga e'tibor berganlar.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

Ma'lumki, muayyan integratsiya pedagogik amaliyot darajasida olib boriladi. Mamlakatimizda ona tili va adabiyot, tarix, geografiya, biologiya, tasviriy san'at, teatr, kino, musiqa bo'yicha integrativ dasturlar yaratish muammosi endi qo'llanilayotgan bo'lsa, xorijda "iqtisodiy va ijtimoiy fanlar" tarzida kurs-majmualar allaqachon ta'lim tizimiga kirib borgan.

Ayni paytda fan va texnika, texnologiyalar rivojlanishi, tabiiy fanlar integratsiyasining samarasi sifatida fizikaviy kimyo, kimyoviy fizika, geofizika, biofizika va boshqa ko‘plab integrativ fanlar paydo bo‘ldi.

Inson va jamiyat ta‘lim sohasi o‘zida bir qator o‘quv predmetlariga oid tushunchalarni mujassamlashtirgan. Chunonchi, axloq nafosat tarbiyasi, iqtisodiy bilimlarga oid tushunchalar, jismoniy tarbiya, badiiy ta‘lim, huquqiy bilimlar va hakozo. Ta‘lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish orqali o‘quv-biluv jarayoni natijasida samaradorlikka erishish nazarda tutilar ekan, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Pedagogik kommunikatsiya sohasida “hamkorlik” va “birgalikda ijod qilish” ustuvor o‘rin egallay boshlagach, integrativ element tushunchasi haqida ko‘proq bilimga ega bo‘lish taqozo etilmoqda; ta‘limning integrativ shakli va texnologiyasi – integrativ dars, integrativ kun va tanqidiy fikrlash masalalari jadal joriy qilinmoqda hamda “sog‘lom” va “muammoli” bolalarni birga o‘qitish maqsadiga xizmat qilishga qaratilgan integrallashgan bilim yurtlarini tashkil etish jarayonlari ham amalga oshirilmoqda.

Milliy va jahon pedagogikasida integrativ masalalarni tadqiq etishda boy tajriba mavjud. Mamlakatimizda 80-yillardan boshlab integrativ pedagogik tadqiqotlarga o‘tish kuzatilmoqda. Biroq bu borada olib borilayotgan tadqiqotlarni o‘z qamrovi jihatdan yetarli deb bo‘lmaydi. Chunonchi, pedagogik integratsiya qismlaridan biri – didaktika, ko‘pincha esa metodikada pasayish sezilmoqda. Integratsion jarayonlar tashkil etilishi ko‘ngildagidek emas. Ilmiy-pedagogik integratsiya masalalarini tadqiq etishda faoliyat (IPF) tuzilmasini subyekt, dars, maqsad, jarayon, vosita, mahsulot va natija tashkil etar ekan, bu tuzilmani muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan pedagog olimlar va o‘qituvchilarda nazariy bilim hamda amaliy faoliyat yetarli emas.

Ma‘lumki, “Integratsiya” atamasi nomi jihatdan yangi bo‘lsada, ma‘no- mazmuniga ko‘ra ancha tarixiydir. U avvalo koinotda, jamiyatda, hayotda, turmush va ishlab chiqarishda, ta‘limda, aniqrog‘i mikro olamdan makro olamgacha integratsiya muhim ahamiyatga ega. Demak, integratsiya tarixda ham, bugungi kunda ham keng ma‘noga ega. Shuning uchun ham hozirgi paytda ta‘limdagi integratsiya jarayonining mohiyati, hayotning barcha sohalarida tutgan o‘rni rivojlangan mamlakatlar olimlari tomonidan atroflicha o‘rganilmoqda [1].

Integratsiyalash tushunchasi muhim ilmiy tushunchasi muhim ilmiy tushuncha bo‘lib, u umumlashtirish va xulosalarda metodologik vosita bo‘lib hisoblanadi, chunki uning yordamida jarayon va hodisalar mazmunlari orasidagi umumiy uyg‘unlik algoritmlari yaratiladi.

Ta‘limni yangilash – uning tashkiliy shakllari va metodlaridan samarali foydalanishni, bu borada ta‘limga integrativ yondashishni talab qiladi.

Ta‘lim samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tarixiy-milliy texnologiyalar bilan integratsiyalash muammosi ham hozirgi kunda dolzarblik kasb etmoqda. Lekin barcha tadqiqotlarda muammoning ayrim jihatlariga (fanlararo integratsiya va boshqalar) e‘tibor bergan holda tarixiy-milliy va zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash masalasi nazardan chetda qolgan.

Hozirgi kunga kelib pedagogik texnologiyaning nazariy asosini yaratish va dars jarayoniga tadbiq etish, birinchidan, an’anaviy o‘qitish, yaratish va amaliyotga tadbiq etish, an’anaviy o‘qitish tizimi yozma va og‘zaki so‘zlarga tayanib ish ko‘rish tufayli “axborotli o‘qitish” shaklida tavsiflanadi.

Natijada o‘qituvchi faoliyati birgina o‘quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, nufuzli bilim beruvchi manbaga aylanib borishi ta’kidlangan holda baholanmoqda. “Insonning ijtimoiy mohiyatini jamiyat talabiga mos ravishda shakllantiruvchi soha xalq ta’limi tizimi deb atalib, uni amalga oshiruvchi shaxs o‘qituvchi yoki muallim deyiladi. O‘qituvchi-muallimlarning shaxsiy ijtimoiy sifatlariga azal-azaldan e‘tibor qaratib kelingan va har bir zamon talabidan kelib chiqib, pedagogga qo‘yiladigan talablar takomillashib, murakkablashib boravergan” [2].

“Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- yangilikni qo‘llashga tayyorgarligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi;
- ijodkorligi” [3].

Respublikamizda ta‘lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri shaxs manfaati va ta‘lim ustuvorligidir. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta‘limning yangi modeli yaratildi.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi o‘qituvchi va talabaning belgilangan maqsadga hamkorlikda erishishlarini ta‘minlashdir. O‘quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o‘zlari xulosa qila olsa, ko‘zlangan maqsad amalga oshadi. O‘qituvchi talabalarning faoliyati uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi o‘qitish jarayonining asosi sanaladi. Har bir dars, mavzu, o‘quv fanining o‘ziga xos texnologiyasi bor. Bugungi kunda bizga ma‘lum va keng qo‘llanadigan usullardan “Aqliy hujum”, “Klaster”, “VENN diogrammasi”, “BBB”, “FSMU” kabilar dars jarayonida o‘zlarining samarali natijalarini ko‘rsatib kelmoqda.

“Qiyoslash metodi”, “Davra metodi”, “6x6x6” kabi metodlarning dars samaradorligini ta‘minlashda o‘ziga xos o‘rni bor. Xususan, “Qiyoslash metodi”dan adabiyot fanida Odil Yoqubov hamda Pirimqul Qodirov hayoti va ijodi o‘rganilgandan so‘ng mavzuni mustahkamlash uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun talabalar uch guruhga bo‘linib oladilar. Birinchi guruhga Odil Yoqubov va Pirimqul Qodirovning hayot yo‘li va bundagi o‘zaro o‘xshashliklar, ikkinchi guruhga ularning ijodiy merosi va yaratgan qahramonlari hamda ularning o‘xshash zamonlari, uchinchi guruhga esa ularning asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar xususida fikrlarni umumlashtirish, jamoa bo‘lib taqdim qilish so‘raladi.

Shuningdek, ona tili fanidan “Gapning ikkinchi darajali bo‘laklari” mavzusi o‘rganilgandan so‘ng talabalarga “Guruhlarda ishlash metodi” asosida “Men to‘ldiruvchiman!” mavzusida ijodiy matn tuzish topshiriladi. Bu topshiriq yakka tartibda, kichik yoki yakka tartibda, kichik yoki katta guruhlar tomonidan ham bajarilishi mumkin. Mavzu yuzasidan matn talabalar tomonidan taqdim qilinadi. Bu metod orqali talabalarning jamoada ishlash ko‘nikmalari rivojlaniriladi, xotirasi mustahkamlanadi, yozma yoki og‘zaki savodxonligi o‘stirilib, ijodiy matn yaratish malakasi mustahkamlanadi. Ona tili darslarida talabalarning yozma nutqi va imlosi savodxonligini mustahkamlash maqsadida matn yaratish yuzasidan bir qancha qiziqarli topshiriqlar berish mumkin. Jumladan, “Morfologiya” bo‘limini o‘tish jarayonida har bir so‘z turkumi yuzasidan grammatik ertak yaratish vazifasi topshirilsa, talabalarning grammatik savodxonligi o‘shish bilan bir qatorda, mantiqiy mushohada qilish qobiliyati rivojlanadi, ijodkorligi oshadi.

Innovatsion texnologiyalar ta‘lim sifati va samaradorligini oshirib, ta‘lim jarayonining markaziga talaba- talabalarning o‘quv-biluv faoliyatini qo‘yadi, ta‘lim jarayoni yaxlitligini ta‘minlaydi. Talaba faoliyatining yuqori darajadagi ko‘rsatkichi, o‘quv-biluv faoliyatini tashkil etishi, iroda va faoliyatning talaba ongining predmetiga aylanishdir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun, avvalo, ta‘lim beruvchi maqsadga eltuvchi usullarni tanlay bilishi, o‘quv-tarbiyaviy jarayon yaxlitligini ta‘minlashi lozim.

Innovatsion texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga joriy etish, ta‘lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylanmoqda. Yangi metodlarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish pedagoglar oldida turgan masalalardan biri hisoblanadi. O‘qituvchi dars jarayonida boshqa ma‘lumotni berish bilan bir qatorda internet ma‘lumotlari, multimedia dasturlari, jadvallar va shunga o‘xshash mavzuga oid qo‘shimcha ma‘lumotlarni ko‘rsatib o‘tsa, bu nafaqat talabalarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, balki talabalarning mustaqil o‘qishini talab darajasida shakllantirishiga, mavzuni imkon darajasida to‘la o‘zlashtirishiga ham yordam beradi.

Xulosa va munozara

Hozirgi zamon pedagogik texnologiyalari milliy tarbiya omillari: tabiat, soʻz, mehnat, turmush, udumlar, anʼanalar, sanʼat, din, muomala, oʻyin, namuna, mehnat, hashar, gap gashtak, bayramlar, Navroʻz, Hayit, bellashuvlar, teatrlashtirilgan koʻrinish, dolzarblik, maslahat, kurash kabilar namoyon boʻladi.

Maʼlumki, shaxs tarbiyasida albatta integrallashgan taʼlim yoʻliga qoʻyiladi. Demak, milliy ruhni shakllantirish, milliy hayot tarzini oʻrganish hozirgi davr maktabining asosiy vazifasidir. Bu zamonaviy va milliy texnologiyalarni integratsiyalashni taqozo etadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ruscha-o‘zbekcha lug‘at. – T.: Fan 2013;
2. Hasanboev J., To‘raqulov X va b. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: Fan va texnologiya 2018.
3. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.:TDPU, 2013. – 192b.
4. Tolipov O‘Q., Usmonboeva M.X. Pedagogik texnologiya nazariya va amaliyot. Monografiya. – T.: Fan, 2015. – 200b.
5. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: Fan va texnologiya 2018.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz